

Markaziy Osiyo Tarixi

История Центральной Азии

History of Central Asia

3-SON 2025

Markaziy Osiyo Tarixi

История Центральной Азии

History of Central Asia

Markaziy Osiyo Tarixi

Ilmiy-nazariy jurnal

History of Central Asia

Scientific-theoretical journal

Bosh muharrir:

Ahmadali Asqarov –
akademik

**Bosh muharrir
o'rinbosari:**

Shuhrat Ergashev –
professor

Ma'sul kotib:

Bahodir Pasilov –
dotsent

Ta'asischi:

Nizomiy nomidagi
Toshkent davlat
pedagogika universiteti

Telefon:

(+998 98) 310-42-14

Sayt:

<https://www.tdpu.uz/>

Manzil:

100185, Toshkent shahar,
Bunyodkor ko'chasi, 27-uy

*Jurnal O'zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligidan 2022-yil
28-aprelda 1602 raqami bilan
ro'yxatdan o'tgan.*

История Центральной Азии

*Научно-теоретический
журнал*

Tahrir ha'yati:

1. Abdullaev R.M. – prof., O'zbekiston
2. Adib Xalid – prof., AQSh
3. Alimova D.A. – prof., O'zbekiston
4. Egamberdiyeva N. – prof., O'zbekiston
5. Habibullayev A. – prof., AQSh
6. Isoqov M.I. – prof., O'zbekiston
7. Kamolov A. – prof., Qozig'iston
8. Kaychumanova D. – prof., Qirg'iziston
9. Kirgizbayev A.K. – prof., O'zbekiston
10. Li Si – prof., Xitoy
11. Nazarov R.R. – dots., O'zbekiston
12. Nuriddinov E.Z. – prof., O'zbekiston
13. Oblamurodov N. – prof., O'zbekiston
14. Pivovarov Y.I. – akademik, Rossiya
15. Qurbonov X. – prof., Turkmaniston
16. Sabirov A.T. – prof., O'zbekiston
17. Saitmurodov J.B. – dots., O'zbekiston
18. Sulaymonov R.H. – prof., O'zbekiston
19. Usmanov I.K. – prof., Tojikiston
20. Xodjayev A.X. – prof., O'zbekiston
21. Yusupova D.Y. – akademik, O'zbekiston

*“Markaziy Osiyo tarixi” jurnali O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati-
ning 2023-yil 30-sentabrdagi 343-sonli qarori
bilan 07.00.00 — Tarix fanlari bo'yicha, doktorlik
dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish
tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.*

MUNDARIJA

Асқаров А. Турон-Туркистон тарихини янгича даврлаштириш масаласи ва унинг ўзига хос хусусиятлари (даврий жараёнларнинг талқини ва таҳлили кесимида).....	3
Кулдашев Ш. Из истории отношений бухарского эмирата с Китаем.....	46
Абдукадиров А. Вопросы этногенеза и культурно-политического взаимодействия таджикского народа с узбекским в исторической перспективе.....	64
Пасилов Б. Некоторые вопросы формирования основ советской экономики в Узбекской ССР (1920-1930-е гг).....	73
Шадманов Т. Индивидуальное строительство жилья в Узбекистане в период 1940-1960 гг.	82
Джураев Т. Центральная Азия как явление цивилизации.....	96
Мухаммадалиев У. Феномен восприятия проклятия среди коренного мусульманского населения Узбекистана	108
Отарбаева Г., Мусаева С. Ташкент как центр торгово-экономических связей между кочевниками и земледельцами (вторая половина XIX – начало XX вв).	133